

В.А. Радзиевский

соискатель

Киевский национальный университет культуры и искусства

ПРАВОСЛАВНАЯ ГОМЕОПАТИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Исторические корни гомеопатии уходят в древность. Ее основы провозглашались многими выдающимися учеными. Демокрит утверждал: “Подобное требует подобного”, рассматривая гомеопатический принцип подобия в широком философском смысле, позже то же самое сделали Гиппократ, Гален, Парацельс, Авиценна и многие арабские и европейские ученые. Честь разработки и введения в практику гомеопатической терапии как самостоятельной системы лечения принадлежит немецкому врачу, профессору Лейпцигского университета, отцу гомеопатии – С. Ганеману (1755–1843). Защитив диссертацию, посвященную судорожным состояниям, дополнив медицинское образование изучением химии и фармацевтики, овладев шестью языками и имея широкую врачебную практику, он был неудовлетворен эффективностью врачевания своего времени, что подвигло к поиску нового подхода в лечении болезней. В Украине у него немало выдающихся последователей: И. Чекман, М. Тернопольский, Д. Попов, Т. Попова, В. Полусмак, В. Корольков и др.

На Руси сходные методы лечения практиковали древнерусские лекари. Неудивительно, что многие небезосновательно считают Агапита, Прохора Лебедника и других древнерусских врачей прообразами гомеопатов, прогомеопатами, а древнюю фитокультуру в сущности матушкой гомеопатии. Т. Попова отмечает, что многие рассматривают гомеопатию как “вид фитотерапии” [6, 9], а “в гомеопатической фармакопее, узаконенной в Советском Союзе, две трети препаратов готовятся из растений” [6, 9]. Так было в конце 80-х гг. XX ст. Некоторые “любители трав” говорят, что гомеопатия – родная дочь фитологии, а не младшая сестра, как думают их оппоненты.

Первые сведения о применении гомеопатии у нас относятся к 1821 г. Царским указом в 1833 г. в период царствования Николая I, была регламентирована деятельность открывшихся к тому времени гомеопатических аптек в Петербурге, Москве, Риге и в 1835 г. в Киеве. Одним из этапов становления гомеопатии в Российской империи стало официальное разрешение образовать в 1868 г. в Петербурге Общество врачей-гомеопатов, а через несколько лет открытие там же первой гомеопатической лечебницы во имя св. архангела Михаила, устав которой был утвержден в 1881 г. Лечебница имела два отделения: одно – для амбулаторного приема, другое – для стационарного лечения, “с постоянными кроватями, число которых не определяется, а зависит от средств Общества”. В 60–70-е гг. XIX в. го-

меопатия, как и народная фитокультура, широко распространилась в провинциях, чему во многом помогали сельские священники. Распространению гомеопатии способствовало местное духовенство, о чем в 1873 г. в “Журнале Петербургских врачей-гомеопатов” сообщалось: “Мы можем насчитать многие сотни священников... которые с пользой занимаются этим делом и, посредством лечебников, оказывают спасительное пособие беспомощному сельскому населению” [3, 416]. Из сообщений Алтайской духовной миссии известно, что миссионеры своим народным, в частности фитологическим и его, по их мнению, частью – гомеопатическим лечением удивляли даже лам, гордившихся своим искусством исцеления. Архиепископ Иркутский Парфений (Попов) снабжал всех миссионеров гомеопатическими лечебниками и аптечками. О поддержке гомеопатии (которая в то время часто рассматривалась как важнейшая часть фитокультуры) духовенством свидетельствует также и тот факт, что в православной прессе печатались гомеопатические статьи. Так, в “Епархиальных ведомостях” (1865, № 15) помещена статья “О лучшем способе врачебной помощи для нашего простонародья” [1, 300]. Ряд публикаций напечатан в православном журнале “Руководство для сельских пастырей” (1885, № 39-40) [5, 240]. Гомеопатические лечебники рассылались православному духовенству в виде бесплатного приложения к “Церковным ведомостям” [8, 5] (СПб., 1890). Правление “Общества последователей гомеопатии” в С.-Петербурге в 1883 г. обратилось с официальной просьбой к духовенству содействовать распространению сведений о гомеопатии среди простых людей.

В Новороссии, интенсивно развивающемся крае, интерес к гомеопатии в XIX в. был огромен. В Одессе (четвертом тогда по населению городе Российской империи) работали выдающиеся гомеопаты. С середины XIX в. известна деятельность врачей Н.П. Раевского (знакового М.Ю. Лермонтова), Я.С. Малинского, Н.В. Скарятин, И.Ф. Штерна (врача кн. С.М. Воронцова). Уже в 1886 г. фармацевт Цорн (Tsorn) открывает в своей аптеке гомеопатический отдел [9]. К концу XIX в. гомеопатия имела широкое распространение по всей Украине, где основными центрами стали Киев и Одесса. В то время гомеопатическое лечение уже занимало важное место в структуре медицинской помощи и профилактических мероприятий. В частности, значительная помощь населению была оказана гомеопатами во время эпидемий холеры, брюшного тифа и дифтерии. В 1887 г. в Одессе была открыта гомеопатическая аптека провизора Ю.А. Леви, в доме Переца, на углу ул. Пушкинской и Дерибасовской, а в 1890 г. – образовано Одесское общество последователей гомеопатии, почетными членами которого были Г.Г. Маразли; член ГосСовета Х.Х. Рооп; генерал-майор Н.Я. Ростовцев, архиепископы Иустиний и Никанор, Иоанн Сергиев (ныне – канонизированный Иоанн Кронштадтский). В Общество вступили врачи М.А. Ржаницын и И.М. Луценко. В 1900–1901 гг. был открыт химико-бактериологический кабинет, организованы систематические курсы по медицине. В 1903–1906 гг. Ганемановское общество издавало “Вестник гомеопатической медицины”. Многим Общество было обязано врачу И.М. Луценко. Он был приглашен лектором в

Одесскую духовную семинарию [9]. Одесское Ганемановское общество финансировало печатание брошюры о гомеопатическом лечении холеры и ее рассылку сельским священникам и во все земские управы, где была холера, с приложением перечня гомеопатических аптек [7, 88]. В 1935 г. будущий основатель украинской гомеопатической школы Д.В. Попов (закончивший Одесский мединститут) выступил со своей первой лекцией о гомеопатическом методе на заседании Одесского общества врачей-интернистов. После 1945 г. в Одессе в двух аптеках были открыты гомеопатические отделы. Но до конца 80-х гг. XX в. врачи предпочитали заниматься гомеопатической практикой, как и в целом народной и нетрадиционной медициной (традиционной тогда считалась официальная советская медицина), на дому. Каждое лето, до 1980 г., на дачу в Одессу приезжали Д.В. Попов и его дочь и вели консультативный прием желающих получить гомеопатическое лечение.

В Киеве гомеопатия благодаря своей эффективности и надежности всегда пользовалась уважением и признанием со стороны народа и духовенства. Видимо, чувствовались отголоски святых врачей Руси (Антония, Прохора и др.) и позднее благотворное влияние польских ученых средневековья. Большой вклад в развитие гомеопатии внес основатель Киевской гомеопатической школы Демьян Попов. Он родился осенью 1899 г., накануне празднования св. бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, в честь одного из которых и был назван. Демьян Владимирович был глубоко верующим христианином. Он был лечащим врачом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I, у него лечились многие известные священники: протоиереи Сергей Афонский, Алексей Глаголев, Георгий Едлинский и др. [7, 87] В 60-е гг., во времена гонений на гомеопатию, Д. Попов вел гомеопатический прием при Свято-Макариевском храме, где ему предоставил помещение настоятель протоиерей Георгий Едлинский. За свою жизнь доктор Попов принял около миллиона больных.

Возрождение метода в Одессе совпало с ростом интереса к гомеопатии во всем мире. В 1992 г., наряду с имевшейся аптекой № 30, открыта аптека № 271, вокруг которой консолидируются врачи-гомеопаты. В 1996 г. было возрождено Общество (Благотворительный Фонд) последователей гомеопатии, а с 1996 г. начинается сотрудничество представителей Одессы со Всемирным обществом “Гиппократ”; открывается этап подготовки и повышения квалификации специалистов в Одессе и за рубежом [9].

Мощным толчком в развитии гомеопатии в Одессе явилось создание Научно-медицинского гомеопатического общества Одесской области (глава Правления – А.П. Иванов) и проведение Первого Конгресса гомеопатов Украины “Актуальные вопросы гомеопатической медицины” (1998). В том же 1998 г., в Одессе создана центральная гомеопатическая аптека, путем объединения существующих аптек и отделов. Это позволило уже к 2000 г. сертифицировать аптеку в Институте гомеопатии им. Людвига Больцмана (Вена, Австрия). В номенклатуре Одесской гомеопатической аптеки – 1400 однокомпонентных препаратов и более 200 комплексов. Сюда направляют свои заказы специалисты из многих государств. А гомеопатическое Общество поддерживает связи с крупнейшими профес-

сиональными Центрами в СНГ и во всем мире, является подписчиком ведущих изданий по гомеопатии, имеет свой сайт, “Одесские крупинки, или globuli по-одесски”, самый информативный в Украине. Одесское гомеопатическое общество – крупнейшее в стране – более 80 членов. Вот уже в независимой Украине, в XXI в. ежегодно, в конце сентября – начале октября, на Одесские Международные гомеопатические Конгрессы, в Дом Ученых, съезжаются коллеги из многих городов [9]. И сегодня гомеопатия является важной отраслью медицины, оказывая действенную помощь многим пациентам. Гомеопатия не имеет противопоказаний, а гомеопатические лекарства особенно хорошо переносятся детьми и пожилыми людьми. Итак, с момента своего открытия и по настоящее время гомеопатия развивается как практическое, прикладное направление медицины, которое зиждется на принципе подобия и на основе испытаний гомеопатических лекарств, а также опыте применения их на практике в лечении хронических болезней. Несведущие люди пытаются относить данный метод лечения к оккультизму, приписывая ему связь с астрологией, экстрасенсорикой, основывая свои выводы на слухах, домыслах и сомнительных публикациях [7, 90]. Действительно, в наше время некоторые целители пытаются использовать ее в своих целях, то есть применяют наряду с различными лекарствами и гомеопатические или искусственно создают неприемлемые гибриды, такие как астрогомеопатия и другие, где присутствует лишь слово гомеопатия, но суть и методология являются абсолютно чуждыми ей [7, 90]. Все чаще появляются спекулятивные измышления, касающиеся теоретических основ гомеопатии, механизмов ее действия, что в большой степени связано с недостаточным уровнем развития современной науки, не способной на данном этапе объяснить феномен эффективности гомеопатии. Но каким бы важным ни казалось научное объяснение этого феномена, самым весомым свидетельством эффективности и действенности гомеопатии как трансформированной отрасли старой народной фитокультуры останутся миллионы излеченных пациентов и практикующих врачей.

Одобрение и благословение гомеопатический метод лечения получил от имени святых отцов Православной церкви. 17 октября 1892 г. св. Иоанн Кронштадтский, освящая в С.-Петербурге гомеопатическую аптеку и лечебницу, высказал похвалу гомеопатии и благословляющее напутствие врачам-гомеопатам. Благоволили к гомеопатической терапии и ратовали за нее св. Феофан Затворник, митрополит Серафим (Чичагов), архиепископ Никанор, архиепископ Иустин, архимандрит Иоанн (Крестьянкин). В частности, св. Феофан Затворник пишет: “Гомеопатия может помогать во всяких болезнях, но надо угадать подходящее лекарство. Угадать можно по симптомам или по тому, чем проявляется болезнь. Гомеопатиею можно лечиться, не видя доктора, при посредстве переписки” [4, 320]. Святитель приводит пример эффективности действия гомеопатического лечения: “Какова гомеопатия!.. Памятник ей надо воздвигнуть”, и советует принимать в определенных случаях соответствующие гомеопатические лекарства [4, 316]. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), рассуждая о пользе добродетели для спасения души, приводит пример из жизни в защиту

гомеопатии, которая "...сама дает удивительные подоби́я и образы важности маленьких дел". Он пишет о гомеопатии: "А в медицине... существует еще целая область – гомеопатическая наука, признающая лишь совершенно малые лекарственные величины на том основании, что наш организм сам вырабатывает чрезвычайно малые количества ценных для него веществ, довольствуясь ими для поддержания и расцвета своей жизни" [2, 8-9]. Св. Иоанн Кронштадтский сказал о гомеопатии: "Ваш метод самый разумный и верный. Сама Божественная премудрость не нашла более верного средства к врачеванию..." [3, 416] Таким образом, гомеопатическую науку христиане традиционно считают "наукой от Бога", средством исцеления данным от Творца, которым нужно пользоваться "во исцеление телес", "на многая и благая лета".

Примечания

1. *Боянус*. Гомеопатия в России. – М., 1882. – 373 с.
2. *Крестьянкин Иоани*. Трудно ли быть праведным? Слово о малом доброделании // Спасите наши души! – Днепропетровск, 1999. – № 8 (11). – С. 8-9.
3. *Крылов А.А., Песочина С.П., Крылова Г.С.* Гомеопатия для врачей общей практики. – СПб., 1997. – 438 с.
4. Мудрые советы Святителю Феофана из Вышенского затвора // Правило веры / Сост. прот. А. Бобров. – Полтава, 1999. – 397 с.
5. *Попова Т.Д., Зеликман Т.Я.* Гомеопатическая терапия. – К., 1990. – 324 с.
6. *Попова Т.Д.* Очерки о гомеопатии. – К., 1988. – 192 с.
7. *Полусмак В.* Гомеопатия // Православний вісник. – 2001. – № 1. – С. 86-90.
8. *Радзаевский Д.К.* Гомеопатия как медико-философская система в ее прошлом и в настоящем. – К., 1891. – 128 с.
9. Одесса и гомеопатия: столицы отдыхают?! // URL: <http://www.polykhrest.od.ua>.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священників	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303